

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOUWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M, ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

**MODALITES D'ACCES A LA TERRE DANS LES CAMPAGNES
DU DISTRICT D'IGNIE, DEPARTEMENT DU POOL
(REPUBLIQUE DU CONGO)**
**MODALITIES OF ACCESS TO LAND IN THE CAMPAIGNS OF THE IGNIE
DISTRICT, POOL DEPARTMENT (REPUBLIC OF CONGO)**

MOBILANDZANGO M. GHISLAIN¹, Assistant, **Email** : ghislainm129@gmail.com ; **Téléphone** : 242 06 617 60 19

EBAMA NICOLE YOLANDE¹, Assistant, **Email** : nicole.ebama@gmail.com
NGOUMA DAMASE², Maître de Conférences, **Email** : damasengouma@gmail.com

1. Université Denis Sassou-N'guesso, Institut Supérieur des Sciences Géographiques, Environnementales et de l'Aménagement
2. Université Marien NGOUABI, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines,
Auteur correspondant : **MOBILANDZANGO M. GHISLAIN** Mail : ghislainm129@gmail.com
Reçu le 28/03/25, Révisé le 11/04/25, Accepté le 30/04/25

Résumé

L'accès au capital foncier en République du Congo est régi par plusieurs réglementations à l'image d'autres pays d'Afrique subsaharienne, dans les zones urbaines que rurales. Cette étude met en exergue les modalités d'accès aux terres et leur utilisation dans les campagnes du district d'Ignie. Elle est basée sur les investigations de terrain, réalisées du 26 janvier au 9 février 2025 dans 5 villages dudit district avec la participation de 175 chefs de ménages, à raison 35 par localité. L'approche méthodologique s'est basée sur l'administration d'un questionnaire à la population échantillon, des focus group et des entretiens avec des personnes ressources. Il ressort des principaux résultats que 37 % des personnes retenues pour enquête sont des membres des familles terriennes contre 52 % des natifs non terriens et 11 % de migrants, attirés par la disponibilité des terres agricoles et la situation géographique de la zone d'étude. Les terres rurales de la zone d'étude sont des propriétés claniques, leur accès se fait par location et achat. Le prix de location d'un hectare est de 30.000 F CFA, celui d'une parcelle de terrain varie entre 500.000 et 3.000.000 F CFA contre 30.000 et 50.000 F CFA pour les différentes opérations agricoles. Le prix des différents documents parcellaires officiels oscille entre 25.000 et 50.000 F CFA. Les principaux besoins liés à la demande de celles-ci demeurent axés sur les activités agricoles et l'acquisition des parcelles de terrain ou de domaine. Les contraintes hydriques limitent le développement des activités agricoles.

Mots-clés : accès à la terre, droit foncier, campagne, district d'Ignie, République du Congo.

Abstract

Access to land capital in the Republic of Congo is governed by several regulations, similar to other countries in sub-Saharan Africa, in both urban and rural areas. This study highlights the modalities of access to land and their use in the countryside of the Ignie district. It is based on field investigations carried out from January 26 to February 9, 2025, in 5 villages of the said district, with the participation of 175 heads of households, 35 per locality. The methodological approach was based on the administration of a questionnaire to the sample population, focus groups, and interviews with resource persons. The main results indicate that 37% of those surveyed are members of land-owning families, compared to 52% who are native non-land owners and 11% migrants attracted by the availability of agricultural land and the geographical situation of the study area. The rural lands in the study area are clan properties, accessed through leasing and purchasing. The rental price of one hectare is 30,000 CFA francs, while the price of a plot of land varies between 500,000 and 3,000,000 CFA francs, compared to 30,000 and 50,000 CFA francs for various agricultural operations. The prices for different official parcel documents range between 25,000 and 50,000 CFA francs. The main needs related to the demand for these remain focused on agricultural activities and the acquisition of parcels of land or estates. Water constraints limit the development of agricultural activities.

Keywords: land access, land rights, rural areas, Ignie district, Republic of Congo.

INTRODUCTION

L'accès au capital foncier en Afrique subsaharienne obéit à quelques exigences particulières, relevant des réalités claniques des premiers occupants des terroirs (V. Zona *et al*, 2022, p.11). L'accès à la terre est un problème qui se pose tant dans les territoires urbains que dans les territoires ruraux. Les hommes occupent et aménagent l'espace selon les besoins spécifiques de chaque société, tout en respectant les conditions d'accès à la terre en vigueur. Si dans les territoires urbains, la demande liée à l'occupation et l'utilisation des sols est orientée sur les besoins de la construction des infrastructures diverses, dans les territoires ruraux, elle est liée aux besoins d'accès aux terres agricoles (Houdeingar, 2009, p. 1 ; H. Konan Kouame et S. K. Koffi Yeboue, 2019, p. 346). Dans les zones de campagnes, les modalités d'accès à la terre diffèrent d'une zone à une autre, et ce, en rapport avec les besoins liés à la demande (N. A. R. Ahodo-Ounsou ; A. Y. Tohozin et M. Gibigaye, 2023, p. 113). Dans les zones rurales proches de grands centres urbains, la demande accrue des terres est non seulement liée à l'agriculture mais aussi à l'acquisition des parcelles de terrain et des domaines. De plus en plus, des citadins en quête d'un cadre de vie idéal acquièrent des terrains et construisent des villas dans les campagnes proches des villes. Ces villas servent de villégiature pour les uns et de passer le reste de la vie pendant la retraite pour les autres (D. Ngouma, 2016, p. 304). La terre est un bien clanique dont la gestion est placée sous l'autorité du chef de clan ou de famille (N. Y. Ebama, 2004, p.24 ; G. Mobilanzango M. et D. Ngouma, 2024, p.313). Ce problème crucial se pose dans tous les territoires ruraux des pays d'Afrique subsaharienne (A. Mansion et C. Broutin, 2012, p. 165).

La République du Congo n'est pas en marge de cette réalité bien que la législation foncière soit encadrée par plusieurs textes. Abordant la question de l'accès à la terre dans les zones rurales congolaises, B.M. Mengho (1999, p.243) ; Y. Ofouéme-Berton (2006, p.123) et D. Ngouma (2011, p.101) ont indiqué que la location des terres est depuis plusieurs décennies influencée par l'agriculture marchande pour répondre à la demande accrue des villes, principaux bassins de consommation des produits agricoles. L'accroissement des demandes des terres agricoles en milieu rural a entraîné l'évolution du droit coutumier largement influencé par l'activité de bail foncier. Les questions de recherche de cette étude se formulent de la manière suivante :

Quelles sont les modalités d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie ?

Quels sont les principaux besoins qui expliquent la demande accrue des terres dans ces campagnes ?

1. Matériels et méthodes

Cette partie de l'étude présente les matériels et données exploitées pour sa réalisation, les techniques de collectes de données et les outils utilisés pour l'analyse et le traitement des données.

1.1. Matériel utilisé

La collecte des données sur le terrain a été réalisée, grâce à l'utilisation d'un matériel suivant : un appareil photo numérique pour les prises de vue instantanées ; un téléphone portable pour réaliser les enregistrements vocaux ; un questionnaire d'enquête accompagné d'un guide d'entretien ; un bloc note pour la prise de notes et un ordinateur portable pour la saisie et le traitement des premières données.

1.2. Méthodes de collecte des données

La collecte des données de cette étude a été réalisée en deux phases : la recherche documentaire et la collecte des données quantitatives et qualitatives sur le terrain.

1.2.1. Recherche bibliographique

Pour constituer la base documentaire, nous avons consulté en premier lieu la documentation du Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public (MAFDP) et celle du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP). Des rapports d'études et de missions sur les modalités d'acquisition des terres agricoles et des lois sur le régime foncier rural et la reconnaissance des 308 terres coutumières ont été exploités. Ce corpus documentaire a permis de mieux cerner les modalités actuelles d'accès aux terres pour divers usages dans les territoires ruraux. Il a été consulté aussi plusieurs documents disponibles à la Grande Bibliothèque Universitaire (GBU) de l'université MARIEN NGOUABI à Brazzaville et des sources en ligne. La thématique abordée demeure les modalités d'acquisition des terres agricoles et leurs utilisations dans les campagnes du district d'Ignie et dans les campagnes d'autres pays d'Afrique subsaharienne.

1.2.2. L'enquête de terrain

La collecte de données sur le terrain a été réalisée dans cinq villages du district d'Ignie (tableau 1) sur la base des méthodes ci-après : les observations directes, les focus group, les entretiens individuels avec les personnes ressources et l'enquête par questionnaire. Les observations de terrain ont été faites en compagnie de cinq membres des familles terriennes et des Présidents de la jeunesse de chaque localité concernée. Les représentants claniques ou des différentes familles terriennes rencontrés sur place, au moment de l'enquête, ont été aussi mis à profit. Plusieurs informations utiles ont été notifiées dans le bloc note, pendant toute la période des enquêtes, du 26 janvier au février 2025. C'est au cours de cette période que les prises de vues ont été réalisées. Quatre focus group, ont été réalisés dans les villages Imbimi et Nkouo. En effet, deux sont basés sur les modalités d'accès aux terres dans le district en général et en particulier dans les villages d'étude. Environ 80 personnes (sexes confondus) ont été concernées. En revanche, les deux autres, se sont focalisés sur l'utilisation des terres après leur acquisition. Ils ont regroupé une soixantaine de personnes actives, hommes et femmes de tranches d'âge différentes. Les informations reçues auprès des chefs claniques ont permis de comprendre les procédures de cession des terres dans le cadre des familles terriennes et les modalités de leur acquisition par des demandeurs. L'enquête par questionnaire a constitué la dernière étape de la collecte

de données quantitatives et qualitatives liées à la thématique abordée. Au total, 175 chefs de ménages ont été retenus pour l'enquête sur la base d'un échantillon aléatoire à raison de 35 par village. En réalité, l'effectif total de la population des cinq villages concernés par cette étude, cumule à 5.983 habitants (: RGPH-5, 2023). Ainsi, le tableau I présente la répartition des personnes retenues pour l'enquête par sexe.

Tableau I : Répartition de l'échantillon d'enquête selon le sexe.

Villages	Sexe		Effectif	Pourcentage (%)
	Féminin	Masculin		
Nkouo	9	26	35	20
Massa	12	23	35	20
Imbimi	11	24	35	20
Mbamba	16	19	35	20
Bambou	14	21	35	20
Total	62 (35 %)	113 (65 %)	175	100

Source : Résultats d'enquête de terrain, janvier 2025

Le tableau I montre la répartition de l'échantillon d'enquête selon le sexe. Il ressort que 65 % des personnes retenues pour l'enquête sont de sexe masculin contre 35 % de sexe féminin. Il est important de signaler que les cinq villages retenus pour l'enquête comptent dans l'ensemble 5.983 individus. Quant au dépouillement des questionnaires d'enquête, aux traitements des données, à la saisie et la réalisation des tableaux, graphiques et cartes ont été faits par le biais des logiciels, Word 2019, Excel 2019 et Q Gis 3.16.15.

2. Résultats

2.1. Présentation de la zone d'étude

Situé dans le département du Pool, le district d'Ignie compte 36.665 habitants, soit 21.733 âmes réparties dans 58 villages (RGPH-5, 2023, p. 56). L'étude a concernée 5 villages, traversés par la route nationale n°2 (figure 1). C'est une zone où se développement des activités agricoles pour répondre à une présente demande en produits agricoles exercée par le plus grand bassin de consommation, les villes de Kintélé et de Brazzaville.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Etablie sur le plateau de Mbé, le district d'Ignie est soumis à un climat de type subéquatorial, influencé par intermédiaire entre le domaine guinéen-forestier et soudanais-guinéen. Les altitudes sont comprises entre 300 et 700 m, soit une moyenne estimée à 500 m. Les températures sont relativement constantes et basses, avec une moyenne annuelle de 23°C et une forte humidité annuelle relative d'environ 78 % en moyenne. Une saison sèche qui dure 3 mois, de juin à août, et les températures les plus basses de l'année oscillent entre 13° et 16°C (Atlas du Congo, 2001, p. 16). La pluviométrie annuelle varie entre 1500 et 1700 mm d'eau. La saison sèche (d'environ 3 mois) est marquée par une récession pluviométrique ; et la saison pluvieuse d'environ 9 mois, s'étend de mi-septembre à mai avec des précipitations atteignant 2000 mm d'eau par an avec un pic de précipitations en novembre (Atlas du Congo, 2001, p. 16). Au cours de cette période, les températures oscillent entre 24° et 25°C et une forte fréquence pluviométrique qui s'allonge jusqu'à 20 jours. Le territoire d'Ignie est constitué d'un relief accidenté qui ne constitue guère une véritable contrainte à l'implantation humaine. Les sols de la zone d'étude sont favorables au développement des activités agropastorales, malgré la faiblesse hydrologique prononcée d'une manière générale et qui limite la satisfaction des besoins en eau des populations. Le district d'Ignie est marqué par une végétation composée d'une mosaïque forêt-savane, dominée par la savane (Atlas du Congo, 2001, p. 18).

2.2. Des terres sous un régime du droit coutumier : une gestion clanique exigeante

D'une manière générale, dans tous les chefs-lieux des districts et dans les zones de campagne en République du Congo, les modalités d'accès à la terre sont déterminées par le régime foncier coutumier. La figure 2 montre la répartition des personnes retenues pour l'enquête selon leur appartenance au capital foncier.

Figure 2 : Répartition des personnes retenues pour l'enquête selon leur statut au capital foncier

Source : Résultats de l'enquête de terrain, janvier 2025

L'observation de la figure 2 montre que 37 % personnes interrogées sont des membres des familles terriennes qui exercent un droit inaliénable sur les terres des villages contre 52 % des natifs du village qui ne sont pas des descendants des clans terriens. Par contre, 11 % des personnes retenues pour l'enquête sont des migrants. En effet, 63% des habitants des villages de la zone d'étude n'appartiennent pas à la lignée des fondateurs desdits villages qui règnent sur les terres. La disponibilité des terres, la proximité du territoire d'Ignie des villes de Brazzaville et de Kintélé d'une part ; et d'autre part, l'accroissement des besoins alimentaires desdites villes sont dans une certaine mesure un facteur de l'exode urbain, motivé par les activités agricoles. Les localités de la zone d'étude, de par leur situation géographique et le fait d'une bonne viabilité des routes nationales 1 et 2 qui les traversent, attirent les populations des districts limitrophes et celles des districts du département des Plateaux qui ne présentent pas les mêmes dispositions. Les migrants venus des territoires précités, après plusieurs années passées dans lesdits villages, acquièrent le statut d'habitant du village, par conséquent, on parle d'une migration définitive. Ainsi, le tableau II présente quelques terres des familles et les prix de location à l'hectare dans deux villages de la zone d'étude.

Tableau II : Différentes terres et le prix de location par saison agricole

N°	Terres	Prix en F CFA/hectare	Village
1	Nkaan	30.000	Nkouo
2	Likoh		
3	Nkouo		
4	Mpoukaha		
5	Ingouo		
6	Ibango	30.000	Imbimi
7	Ntsie-Ntsie		
8	Inkouère		
9	Intsioh		
10	Ngassila		

Source : Résultats d'enquête de terrain, janvier 2025

Le tableau II présente les différentes familles terriennes et le montant à payer à l'hectare dans les villages de la zone d'étude. Dans l'ensemble, 10 familles terriennes ont été recensées et le montant de location à l'hectare pour une saison agricole est de 30.000 F CFA. Dans la zone d'étude, la saison agricole correspond au cycle végétatif des racines de manioc, qui varie entre 6 et 18 mois. En effet, la préparation des champs se fait pendant la grande saison sèche, de juin à août. Le semis et la plantation interviennent entre mi-septembre et début octobre. Après la récolte des racines de manioc, les cultures secondaires ou trimestrielles sont remplacées pour clôturer le contrat. Le contrat de location des terres agricoles peut-être renouvelé selon la fertilité des terres et les ambitions du demandeur. Le prix de location est le même dans l'ensemble de la zone d'étude.

2.3. Principaux besoins liés à la location et à l'achat des lopins de terres

La demande des terres est essentiellement liée à deux besoins : les terres agricoles et les parcelles de terrain (les domaines) comme l'indique le tableau III.

Tableau III : Modalités et variation des prix d'accès à la terre selon le besoin

N°	Localités enquêtées	Besoin	Modalités	Dimensions	Prix par F CFA
1	Nkouo	-Terre agricole	-Location	1 ha	30.000
					300.000-3.000.000
2	Massa				30.000
					250.000-2.500.000
3	Imbimi		-Parcelle de terrain	-Achat	25 sur 20 m
		300.000-3.000.000			
4	Mbamba	30.000			
		250.000-2.500.000			
5	Bambou	30.000			
		250.000-2.500.000			

Source : Résultats de l'enquête de terrain, janvier 2025

Le tableau III montre les modalités d'accès aux terres et la variation du titre d'acquisition des parcelles de terrain dans les villages retenus pour l'enquête. Pour les terres agricoles, l'accès se fait par location et le prix demeure le même, 30.000 F CFA par hectare et par saison agricole, fixée à 24 mois. Quant à l'acquisition des parcelles de terrain, le prix varie entre 250.000F CFA et 3.000.000 F CFA en rapport avec la localisation de la parcelle. Les parcelles situées le long de la route nationale n°2 traversant les localités, les prix varient entre 500.000 et 3.000.000 F CFA. Par contre, celles situées à partir de 500 m de la route, le prix varie entre 250.000 et 400.000 F CFA. Dans l'ensemble, les parcelles de terrain sont vendues plus chers à Imbimi et Nkouo qui sont des plus grands villages de la zone avec la présence de quelques infrastructures de base. L'accès aux terres est gratuit pour tout descendant d'une famille terrienne. Les autres habitants du village qu'ils soient natifs ou venus d'ailleurs, l'accès aux terres se fait par location pour les besoins agricoles et par achat pour la construction des habitations.

2.3.1. De la location des lopins des terres : une demande accrue des terres agricoles

L'augmentation des besoins alimentaires des communes de Brazzaville et celle de Kintélé exerce une pression foncière sans précédent sur les terres des campagnes proches du département de Brazzaville. Ignie, l'un des districts les plus rapprochés de grands bassins de consommation (Brazzaville et Kintélé), voit ses terres sollicitées par la population locale et par les citadins venus des villes précitées. La demande des terres agricoles ne cesse de croître au cours des deux dernières décennies pour l'agriculture mercantile. Le territoire du district d'Ignie constitue l'un des plus grands bassins de production des chicouangues et autres produits agricoles de consommation courante qui approvisionne le bassin de consommation du département de Brazzaville. La préférence de la zone d'étude pour les activités agricoles peut s'expliquer par trois facteurs : la fertilité des terres et leur disponibilité (photo 1), l'accès facile aux machines agricoles et la viabilité de la route pour l'évacuation de la production vers le bassin de consommation.

Photo 1 : En arrière-plan et en avant-plan, une maison en construction et deux tracteurs garés d'un particulier à Nkouo. Prise de vue, Mobilandzango, janvier 2025

2.3.2. Une demande des terres accrue par les citadins : un exode urbain et investissements des citadins en campagne

A côté des paysans cultivateurs des villages de la zone d'étude, on assiste à une vague d'exode urbain avec des proportions aussi importantes pour les localités situées sur le plateau de Mbé, le long de la route nationale n°2. Les villages Bambou, Imbimi et Nkouo en sont des destinations préférées des citadins-agriculteurs sans emploi en ville. A cette vague, de nouveaux agriculteurs-citadins, on note aussi des pluriactifs qui effectuent des mouvements pendulaires entre le département de Brazzaville et les campagnes du district d'Ignie. Ils sont constitués des commerçants, des fonctionnaires des secteurs public et privé. Il s'agit là des investissements des citadins à la campagne. Cette vague des investisseurs en campagne qui implique l'utilisation de la main d'œuvre, constitue une source de diversification des revenus pour les paysans et les vacanciers pendant les grandes vacances. Des femmes de plusieurs tranches d'âge sont employées dans les opérations de transformation locale des racines de manioc. Pour l'épluchage des racines de manioc par exemple, les tacherons sont rémunérés sur la base de nombre de tas effectués, soit 100 F CFA par tas. Les photos 2 et 3 illustrent les opérations de transformation des racines de manioc en manioc roui.

Planche 1 : La transformation locale des racines de manioc en manioc roui

Photo 2 : Des tacheronnes agricoles entrain d'éplucher les racines de manioc d'une particulière regroupées en tas de 100 F CFA à Imbimi.

Photo 3 : Dispositif servant au processus de transformation des racines de manioc en manioc roui à Nkouo.

Prises de vues, Mobilandzango, janvier 2025

2.2.3. Une agriculture orientée vers les habitudes alimentaires locales et la demande urbaine

Dans le territoire d'Ignie comme un peu partout dans les territoires ruraux congolais, l'agriculture est essentiellement orientée vers les habitudes alimentaires locales. On note une culture principale et des

cultures secondaires. Ainsi, le tableau IV illustre les différentes cultures pratiquées dans les campagnes de la zone d'étude.

Tableau IV : Différentes cultures pratiquées dans la zone d'étude.

Nombre de personnes	Culture principale	Cultures secondaires
67	Manioc	Tomate, aubergine, maïs
46		Patate douce, arachide, pastèque
29		Patate douce, gombo, maïs
142		Tomate, pastèque, gombo

Source : Résultats de l'enquête de terrain, janvier 2025

Le tableau IV montre les différentes cultures utilisées dans les villages de la zone d'étude. Le manioc demeure la culture principale (photo 4), ce qui est conforme à la réalité nationale. La tomate, la patate douce, la pastèque, l'arachide, l'aubergine, le gombo, le maïs (photo 4), etc. sont des cultures secondaires. La culture de manioc demande du temps pour arriver à la phase de maturité. Généralement, en rapport de son cycle végétatif et des variétés, la récolte du manioc intervient entre 6 mois et 18 mois après la période de semis ou de mise en terre. Quant aux cultures secondaires, il s'agit des cultures trimestrielles qui se pratiquent aussi en rotation après la récolte du manioc. Le tableau V illustre la variation du titre des opérations agricoles, car les agriculteurs font de plus en plus recours à plusieurs opérations pour maximiser les rendements.

Tableau V : Variation du prix des différentes opérations agricoles

Opération agricole	Nombre de fois	Prix unitaire en F CFA	Prix total
Labour	1	1 x 50.000	50.000
Pulvérisation	1	1 x 50.000	50.000
Sarclage	3	3 x 30.000	90.000
Total		130.000	190.000

Source : Résultats de l'enquête de terrain, janvier 2025

Le tableau V présente les trois opérations agricoles utilisées par les agriculteurs dans la zone d'étude pour augmenter les rendements agricoles : le labour, la pulvérisation et le sarclage. Pour le labour et la pulvérisation, ils dépensent 100.000 F CFA à raison de 50.000 F CFA par opération et ceci ne se fait qu'une seule fois par saison agricole. Le sarclage par contre se fait trois fois par saison agricole à raison de 30.000 F CFA, soit un total de 90.000 F CFA. Les tracteurs sont des biens privés que les propriétaires confient la gestion à un opérateur de machines agricoles qui sont rémunérés soit par tâches réalisées, ou mensuellement selon le contrat. Ils sont aussi appelés des salariés agricoles. Ainsi, la planche 2 présente les différentes cultures pratiquées dans la zone d'étude.

Photo 4 : Vue partielle d'un champ de manioc en état de maturité (16 mois) à Nkouo.

Photo 5 : Vue partielle d'une pépinière d'un demi-hectare de tomates dans la même localité

Prises de vues, Mobilandzango, janvier 2025

Planche 2 : Différentes cultures pratiquées dans le district d'Ignie

2.3.2. De l'achat des parcelles de terrain : une pression foncière exercée par les citoyens

De plus en plus des citoyens à la recherche de cadre de vie idéal, ils ont pour direction préférée les campagnes proches de grands centres urbains. Au cours des dix dernières années, les populations des communes de Brazzaville et celle de Kintélé acquièrent des domaines dans les localités du district d'Ignie situées le long de la route nationale n°2. A Imbimi, plusieurs autorités politiques ont acquis des parcelles de terrain et des domaines. Des villas sortent des terres rurales et servent à la villégiature (photos 6 et 7). Le tableau 6 présente les différents documents liés à l'acquisition des parcelles de terrain dans les campagnes de la zone d'étude.

Photo 6 : A l'arrière-plan, deux maisons des citoyens résidents à Brazzaville à Imbimi.

Photo 7 : Vue partielle de la maison du conseiller d'un ministre en construction à Imbimi.

Prises de vues, Mobilandzango, janvier 2025.

Planche 3 : Investissements immobiliers des citoyens en campagne

L'achat d'une parcelle de terrain ou d'un domaine dans les villages de la zone d'étude, donne droit à l'acquisition de quelques documents parcellaires officiels tels que l'indique le tableau VI.

Tableau VI : Documents parcellaires officiels pour la reconnaissance de la propriété

Documents parcellaires	Signature	Montant à payer en F CFA
Attestation de vente	Propriétaire foncier/vendeur	0
Avis d'appréciation	Président du comité du village	25.000
Permis d'occuper	Sous-préfet du district	50.000
Total		75.000

Source : Résultats de l'enquête de terrain, janvier 2025

Le tableau VI présente les différents documents parcellaires officiels locaux et leur titre dans le territoire d'Ignie. Trois documents sont nécessaires pour sécuriser les propriétés avant l'acquisition de leur statut juridique selon la procédure réglementaire en vigueur. En effet, l'attestation de vente est le tout premier document, délivré par le vendeur (propriétaire foncier). Il est la pièce maîtresse pour l'établissement de tous les autres documents. Quant à l'avis d'appréciation, il est le deuxième document parcellaire délivré par le Président du comité du village, représentant de l'autorité territoriale incarnée par le sous-préfet. La délivrance de l'avis d'appréciation est conditionnée par le versement d'une somme forfaitaire de 25.000 F CFA par l'acquéreur. Celui-ci certifie le statut du vendeur en sa qualité de propriétaire foncier ou membre de la famille terrienne, jouissant de droit de vente selon les prescriptions du droit foncier coutumier congolais.

➤ **Discussion**

Cette étude analyse les modalités d'accès à terre et leur utilisation dans les campagnes du district d'Ignie. Dans les campagnes dudit district, les terres appartiennent à des familles ayant en réalité des mêmes origines claniques. L'accès à la terre relève des règles du droit coutumier congolais, la location pour les fins agricoles et l'achat pour les besoins de construction des habitations. Toutefois, les descendants des familles terriennes accèdent gratuitement aux terres pour toute utilisation y relative. Nos résultats corroborent ceux obtenus par D. Ngouma (2011, p.101) et G. M. Mobilanzango (2024, p.115) qui ont montré que la terre sur le plateau de Mbé et dans le département des Plateaux est une propriété clanique ou communautaire sur laquelle, les membres des familles disposent des mêmes droits. Les superficies de terre prises en location par les étrangers (30.000 F CFA par hectare) reviennent à la famille terrienne concernée au terme du contrat qui n'excède pas 24 mois mais renouvelable. Ceci montre que dans les campagnes de la République du Congo, les populations locales en général, les descendants des fondateurs des villages en particulier disposent du droit de propriété sur les terres coutumières. La terre est un bien privé des familles terriennes ayant des ramifications

directes avec fondateurs des villages (N. Y. Ebama, 2004, p. 25 et République du Congo, 2020, p.3). Nos résultats rejoignent ceux trouvés par B. M. Mengho (1999, p.47) et H. Samba (2007, p.89) qui ont évoqué les mêmes réalités en montrant que les chefs de familles ou de clans terriens font observer la loi sur les terres des villages créés par leurs ancêtres. Ce résultat est similaire à celui trouvé par M. R. Biyé (2029, p. 103) dans le district de Dongou, département de la Likouala, qui a montré que la réalité liée aux faibles étendues dans cette partie du territoire national, contraint les paysans au versement d'une somme de 35.000 F CFA pour les frais du contrat des terres agricoles. Dans le même sens, F. Letanga (2022, p. 48) a montré dans le district de Liranga (département de la Likouala), que la terre est vendue à 50.000 FCFA par les propriétaires terriens. Le versement de cette somme forfaitaire relève dans le cadre des termes du contrat foncier en milieu rural, dans le respect des règles du droit coutumier, incarné par les responsables des familles ou clans. Ce qui montre que le caractère privé du capital foncier, s'observe tant dans les zones urbaines que rurales où chaque lopin de terre appartient à un clan qui exerce les droits de propriété légalement reconnus. Il est à noter qu'en République du Congo, le droit de propriété sur les terres rurales a été renforcé par la loi n° 25 - 2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier, en son article 28, dont la teneur suit : « les terres et les terrains du patrimoine agro-foncier sont immatriculés dans les conditions prévues dans l'article 16 de la présente loi. Outre les droits fonciers ruraux modernes, la présente loi assure la reconnaissance des droits fonciers coutumiers préexistants compatibles avec les dispositions du code domanial ». Les conditions d'accès aux terres dans les campagnes du territoire d'Ignie en République du Congo, sont bien similaires à celles observées dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Ainsi, les résultats de l'étude réalisée par M. M. Koyangbo-Damon (2017, p.185) sur l'accès à la terre des femmes en République centrafricaine, dans les territoires de Ngoumbele de Gbago et de Didango-Mand ont indiqué des discriminations à l'accès au capital foncier par des femmes en zones rurales, engendrant plusieurs conséquences. Les discriminations d'accès des femmes aux terres agricoles ont pour corolaire des contraintes d'accès au crédit agricole ou au financement remboursable à court terme limité, l'impossibilité d'accéder à la formation adéquate et aux nouvelles techniques. L'auteur a aussi montré que ces contraintes sont liées aux pesanteurs socioculturelles. Ces difficultés amoindrissent la production des femmes et leur maintiennent dans une situation de précarité sociale.

Dans ce même contexte, S. Lambert et A.- N Sindzingre (1995, p. 105) ont indiqué qu'en Afrique, la terre est un bien communautaire. Les résultats similaires ont été trouvés par M. T. Mengho Ezone (2024, p. 97) dans le département de la Sangha en République du Congo. Ainsi, les droits de propriété et les modes d'accès relèvent des règles coutumières établies depuis les temps anciens. La gestion des terres communautaires est assurée par le doyen d'âge de la famille ou du clan. Les jeunes frères exprimant les besoins agricoles, doivent les faire connaître au doyen d'âge afin qu'un lopin de terre

leur soit attribué. Mettant en exergue les modes de gestion foncière par les propriétaires coutumiers, A. Mansion et C. Broutin (2012, p. 164) ont montré que, les chefs de famille, de clan et de lignage fondent leur légitimité sur leur appartenance à la famille du fondateur du village et le chef de terres environnantes, détenteur des connaissances ancestrales. C'est sur ces bases que les droits fonciers sont déterminés sur le principe d'observation des règles communautaires. Abordant la question sur les tensions foncières, J.P. Chauveau, J. Grajales et E. Leonard (2020, p. 12) pensent que le dysfonctionnement de la gestion foncière et la pression démographique sur les terres agricoles sont les principales causes des conflits fonciers dans les territoires ruraux. Nos résultats rejoignent ceux trouvés par N. A. R. Ahodo-Ounson ; A. Y. Tohozin et M. Gibigaye (2023, p. 113) qui ont montré que la demande d'accès aux terres en zones rurales par certains citadins, néo-ruraux et les autorités publiques est liée aux enjeux résidentiels et agricoles. Ceux-ci acquièrent des terres dans les territoires ruraux pour garantir leur sécurité foncière et investir dans plusieurs activités génératrices de revenus.

Conclusion

L'étude sur l'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie a permis d'analyser les modalités d'acquisition des terres dans ce territoire proche des villes de Brazzaville et de Kintélé. Il ressort de l'analyse des résultats que les activités agricoles et la construction des maisons modernes sont les principales motivations d'acquisitions du capital foncier dans la zone d'étude. Les chefs des familles terriennes sont les seuls gestionnaires des terres où tout demandeur de celles-ci, qu'il soit natif du village ou venu d'ailleurs, est tenu au respect des règles du droit coutumier en vigueur dans tous les villages de la zone d'étude. Les descendants desdites familles jouissent du droit de succession et d'usufruitier sur les terres claniques. La durée des terres prises en location est de 24 mois. L'achat d'une parcelle de terrain ou d'un domaine donne droit de legs et de succession aux descendants de l'acquéreur. Il est donc sans nul doute que l'activité de bail foncier constitue non seulement une source de revenus pour les chefs des familles terriennes, mais aussi un frein pour le développement des petits exploitants agricoles sur le plateau Mbé.

Références bibliographiques

- AHODO-OUNSOU Nadohou Alodédji Richard ; TOHOZIN Antoine Yves et GIBIGAYE Moussa, 2023, Enjeux fonciers et jeux d'acteurs dans l'espace rural de la Commune de Ze (benin), *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement n° 01, vol 2*, décembre 2020, pp. 105-117.
- BIYÉLÉ Mexan Rodriss, 2019, Le diagnostic territorial de la Sous-préfecture de Dongou : département de la Likouala, Mémoire de master Recherche en géographie humaine et économique, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo, 189 p.
- CHAUVEAU Jean-Pierre, GRAJALES Jacobo et LEONARD Éric, 2020, « Introduction : foncier et violences politiques en Afrique Pour une approche continuiste et processuelle », *Revue internationale des études du développement*, N° 243-2020/3, pp. 7-35.

EBAMA Nicole Yolande, 2004, Etude géographique du l'axe routier Ignie-Odziba (sur la route nationale n°2), Mémoire de maîtrise en géographie humaine et économique, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo, 149 p.

HOUDEINGAR David Norbert, 2009, L'accès à la terre en Afrique subsaharienne. L'accès à la terre et ses usages : variations internationales Access to land and its use : Differing international approaches, Jun 2009, Nantes, France. Ffhal-00716952f. 19 p.

JEUNE AFRIQUE, 2001, Atlas du Congo, Jaguar, Paris, 76 p.

KAYANGBO-DAMON Marie Madeleine, 2017, Les problèmes d'accès aux terres agricoles des femmes en zone de savanes en République Centrafricaine : cas des territoires de Ngoumbele (Kémo), Gbago, Didango-Mandjo (Ombella-M'poko), Thèse de doctorat en géographie humaine et économique, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 244 p.

KONAN KOUAME Hyacinthe et KOFFI YEBOUE Stéphane Koissy, 2019, « Les relations ville-campagne entre crise foncière et enjeux politiques : cas du conflit komborokoro korhogo au nord de la cote d'ivoire », *Revue Baluki*, N°5, p. 343-360.

LAMBERT Sylvie et SINDZINGRE Alice-Nicole, 1995, « Droits de propriété et modes d'accès à la terre en Afrique : une revue critique. », *Cahiers d'Economie et sociologie rurales*, N°36, pp. 95-128.

LETANGA Fortunin, 2022, Le marché forain de Liranga au nord-Congo : Impact régional et perspectives de développement, Mémoire de master Recherche en géographie humaine et économique, Université Marien NGOUABI, FLASH, République du Congo, Brazzaville, 175 p.

MANSION Aurore et BROUTIN Cécile, 2012, « Quelles politiques foncières en Afrique subsaharienne ? Défis, acteurs et initiatives contemporaines », *Revue Grain de sel*, numéro 57, p. 159-180.

MENGHO EZONE Mauricette Tina, 2024, Population rurale et espace forestier dans le département de la Sangha en République du Congo, Thèse de doctorat unique en géographie humaine et économique, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo, 271 p.

MENGHO Bonaventure Maurice, 1999, « Les transformations de l'agriculture le long de la RN2 au nord de Brazzaville », *Les Cahier d'Outre Mers*, 52 (207), pp. 233-256.

MOBILANDZANGO M. Ghislain, 2024, La problématique du développement rural dans le département des Plateaux, Thèse de doctorat unique en géographie humaine et économique, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo, 387 p.

MOBILANDZANGO M. Ghislain et NGOUMA Damase, 2024, Accès à la terre dans les campagnes du département des Plateaux (République du Congo), *Revue Della/Afrique Vol.6 N° 17-Mai 2024*, pp. 305-323.

NGOUMA Damase, 2011, L'axe Brazzaville-Gamboma : le rôle de la route dans l'organisation de l'espace et le développement rural, thèse de doctorat unique en géographie humaine et économique, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo, 359 p.

NGOUMA Damase, 2016, « Peuplement, migration et dynamique de l'habitat le long de la RN2 sur le Plateau de Mbé (Congo Brazzaville) », *Revue du CAMES N°07*-pp.289-313.

OFOUEME-BERTON Yolande, 2006, « Impacts de la proximité urbaine et de la route sur les villages du plateau de Mbé (Congo-Brazzaville) », *Ann. Univ. De Lomé, Sér. Lett.*, Tome XXVI-2, Décembre 2006, p.113-128.

REPUBLIQUE DU CONGO, 2023, Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-5), Institut National de la Statistique, Ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration Régionale, Brazzaville, 168 p.

REPUBLIQUE DU CONGO, 2020, Droits de propriété foncière des communautés locales et populations autochtones Instruments de droit international et législation nationale applicables en République du Congo, 36 p.

REPUBLIQUE DU CONGO, 2008, Loi n° 25 - 2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier ; journal officiel, Brazzaville, 2 p. 323

SAMBA Hiver, 2007, Le village Maty et l'approvisionnement des marchés brazzavillois en manioc, Mémoire de Maîtrise en géographie humaine et économique, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, 101 p.

ZONA Vincent et al., 2022, Femme et foncier en milieu rural en Afrique subsaharienne, mémoire, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, 45 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77